

УДК 94(091)(470.57):94(5)

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. З. ВАЛИДИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В НАЧАЛЕ 20-х ГОДОВ XX в.**

**ACTIVITY A. Z. VALIDI IN CENTRAL ASIA
IN THE EARLY 20s OF THE TWENTIETH CENTURY**

©**Богданова А. А.**

канд. пед. наук

Башкирский государственный университет

г. Стерлитамак, Россия, almira-bogdanova@mail.ru

©**Bogdanova A.**

Ph.D., Bashkir state University

Sterlitamak, Russia, almira-bogdanova@mail.ru

©**Торгашев А. В.**

Башкирский государственный университет

г. Стерлитамак, Россия, torgashov.lesha@mail.ru

©**Torgashev A.**

Bashkir state University

Sterlitamak, Russia, torgashov.lesha@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу политической роли Ахмет–Заки Валиди в развитии национально–освободительного движения в Туркестане в начале 20-х гг. XX в. В статье показано, что, будучи видным ученым–востоковедом, З. Валиди в период революционных событий активно включается в национальное движение в Башкирии, занимая руководящие посты в Башкирском правительстве. Авторами подчеркивается его вклад в формирование идеологии российского федерализма, его неуклонная политическая убежденность в необходимости создания автономности Башкирии в составе РСФСР. Тем не менее взгляды З. Валиди по вопросу автономии Башкирии не нашли поддержку у большевиков, что стало причиной его переезда в Туркестан. Авторами выполнен обзор эволюции политических взглядов З. Валиди по вопросам национального движения в Башкирии и Туркестане. Так при этом его переезд в Туркестан рассматривается первоначально как этап возможного сотрудничества с большевиками. Убедившись в невозможности мирного урегулирования отношений с большевиками, З. Валиди приступает к организации басмаческого движения, а после военных неудач и ликвидации басмачества вынужден эмигрировать.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the political role of Ahmet–Zaki Validi in the development of the national liberation movement in Turkestan in the early 20s. XX century. In the article it is shown that, being a prominent Oriental scholar, during the period of revolutionary events Z. Validi actively joins the national movement in Bashkiria, occupying leading posts in the Bashkir government. The authors emphasize his contribution to the formation of the ideology of Russian federalism, his steady political conviction of the need to create autonomy for Bashkortostan within the Russia. Nevertheless, Z. Validi’s views on the autonomy of Bashkiria were not supported by the Bolsheviks, which was the reason for his move to Turkestan. The authors reviewed the evolution of Z. Validi’s political views on issues of the national movement in Bashkiria and Turkestan. So while his move to Turkestan is considered initially as a stage of possible cooperation with the Bolsheviks.

Convinced of the impossibility of a peaceful settlement of relations with the Bolsheviks, Z. Validi proceeds to organize the Basmachi movement, and after military failures and the liquidation of the Basmachi must emigrate.

Ключевые слова: I съезд народов Востока, Центральное Шуро, башкирские войска, российский федерализм, национально–освободительное движение, басмачество, пантюркизм.

Keywords: the first Congress of the peoples of East, Central Shuro, Bashkir troops, Russian federalism, the national liberation movement, Basmachi, pan–Turkism.

Российская революция 1917 года выявила целую плеяду политических деятелей и революционеров различных партий и направлений, которые так или иначе повлияли на ход истории России. Наиболее яркими личностями того времени являлись лидеры национально–освободительных движений окраин Российской империи. Одним из таких лидеров, изменившим ход революции 1917 года и поднявший башкирский народ на борьбу за независимость, а также участвовавший в басмаческом движении в Туркестане был Ахмет–Заки Валиди.

Ахмет–Заки Валиди родился 10 декабря 1890 года в деревне Кузяново Ильчик–Тимировской области Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (ныне Ишимбайский район Республики Башкортостан). Семья, в которой рос будущий лидер башкирского национально–освободительного движения, принадлежала к образованным семьям того времени. С 1898 года Ахмет–Заки Валиди обучался в медресе, которое было открыто его отцом, Ахметша Ахметьяновичем Валидовым, где обучался тюркскому, арабскому, русскому и персидскому языкам. Осенью 1902 года приступает к обучению в медресе деревни Утяково, руководителем в котором был брат его матери, Хабибназар Салтыков. В 1908 году Ахмет–Заки Валиди покидает своих родителей и продолжает обучение в Казанском медресе «Касимия», где через год становится преподавателем тюркской истории и арабской литературы. Также с преподавательской деятельности начинается его профессиональное выступление в периодической печати, и в 1912 году выходит его первая книга «История тюрков и татар».

В начале 1916 года Ахмет–Заки Валиди начинает принимать участие в политических событиях Российской империи [1, с. 6]. После окончания Февральской революции становится членом Временного центрального бюро российских мусульман, и избирается депутатом Всероссийского учредительного собрания от Уфимской губернии. В 1917 году занимает должность депутата Миллэт Меджлиси [2, с. 10].

В 1917 году Ахмет–Заки Валиди совместно с Шарифом Манатовым организовали в июле в Оренбурге I созыв, а в августе в Уфе II созыв Всебашкирских съездов. На данных съездах было принято решение о создании Башкирского Центрального Шуро, которое являлось главным органом политической власти Башкурдистана [3, с. 160]. 15 ноября 1917 года в городе Оренбурге Башкирское Центральное Шуро провозгласило о создании национально–территориальной автономии Башкортостан как части Федеративной России, а Ахмет–Заки Валидов был избран на пост члена Башкирского правительства и предпарламента Башкурдистана, т. е. Малого Курултая [4, с. 48].

В феврале 1918 года в Оренбурге Ахмет–Заки Валиди в составе восьми членов Башкирского правительства был арестован большевиками, но в апреле 1918 года в результате наступления на город казачьих сотен и башкирских отрядов был освобожден. После этого, приняв командование над башкирскими полками, участвовал в восстании Чехословацкого корпуса [5, с. 51]. Впоследствии Ахмет–Заки Валиди возглавил Башкирский военный совет при Башкирском правительстве.

18 ноября 1918 года Заки Валиди участвует в неудачном заговоре лидеров социалистов-революционеров, демократического течения и национального движения, направленного на ликвидацию атамана А. И. Дутова [6, с. 153]. В марте 1919 года, после перехода на сторону большевиков, Ахмет–Заки Валидов подписал соглашение между Башкирским Правительством и центральными властями о советской автономии Башкирии в составе РСФСР. В июне 1920 года добровольно ушел в отставку с другими членами Башкирского ревкома, приняв участие в организации очередных антибольшевистских выступлений. Причиной тому стало неприятие декрета ВЦИК СНК РСФСР от 19 мая 1920 года «О государственном устройстве Автономной Советской Башкирской республики» [1, с. 25].

29 июня 1920 года Ахмет–Заки Валиди вынужден бежать из Советской России от преследования большевиков в Туркестан, туда же направились четырнадцать верных ему друзей и соратников. С 1 по 8 сентября 1920 года он принимал участие в работе I съезда народов Востока в Баку. После этого через Астрахань и Западный Казахстан достиг Северного Хорезма, который находился под властью Джунаид-хана и переправился в Хиву [7, с. 12]. В ноябре 1920 года вместе со своими товарищами Ахмет–Заки Валиди приступил к организации борьбы с большевиками, поручив одной из групп революционеров начать установление контактов среди национально-освободительных формирований Узбекистана. Для успеха в организации вооруженного движения среди басмачества и народов Средней Азии Ахмет–Заки Валиди создал комитет из трех туркменских представителей интеллигенции, которые стали устанавливать политическую связь с Самаркандом, Кокандом и Ташкентом.

В Хиве, Ахмет–Заки Валиди встретил своих революционных соратников по событиям октября 1917 года, которые к этому времени занимали высокопоставленные должности в Хивинском правительстве. Так, офицер Усман Терегулов, был назначен помощником военного министра Хивинской республики, мулла Бекжани занимал должность министра просвещения, а Султан Мурат стал первым помощником председателя правительства [7, с. 35]. В честь прибытия Заки Валиди в Хиву, председатель Хивинского правительства, Пахливан Нияз-хаджи, организовал во дворце хивинского хана торжественный прием. На данном приеме, Пахливан Нияз-хаджи и Заки Валиди разработали план совместной революционной деятельности, направленной на мобилизацию басмаческого движения в Туркестане.

После дипломатических переговоров, Ахмет–Заки Валиди приступил к организации басмаческого движения. Первыми мероприятиями со стороны башкирского революционера была поставка Усману Терегулову десять винтовок с полным боекомплектом для воинов Пахливан Нияз-хаджи, а также установление дипломатической связи с туркменским бием, с которым раньше приходилось пересекаться по революционным делам [7, с. 36].

В конце декабря 1920 года Ахмет–Заки Валиди со своими соратниками прибыл в Бухару под видом продолжения борьбы против свергнутого эмира Саид Алим-хана с целью организации национальной армии Бухарского ханства и создания организации Туркестанского национального объединения. Из Хивы, Туркменистана и Казахстана в Бухару начали прибывать представители интеллигенции, занимавшиеся организацией басмаческого движения. Башкирская интеллигенция, объехав весь средний Казахстан, установила сотрудничество с группировками басмачества, а именно, с ферганскими басмачами Ширмухамет–бека и курбаши (полевые командиры) Рухманкулом [7, с. 45].

Все представители национального движения были собраны в имении, которое находилось в Кишлаке Харгуш (северная окраина Бухары). В ходе собрания революционные группировки приняли разработанную Ахмет–Заки Валиди «Общую платформу» из семи пунктов, которые предназначены для объединения трех политических партий таких, как партия «джадидов», которая основывалась на исламе, социалистическая узбекская партия — «Эрк», и казахская партия — «Алаш–Орда» [7, с. 46].

Данные семь пунктов «Общей платформы» давали следующие права туркестанскому народу: самостоятельность, демократическую республику, национальную армию,

экономическое управление (строительство железных дорог, сооружение каналов и т. д.). Кроме того, модернизацию системы образования до современного уровня с приобщением к западной культуре, решение национальных вопросов, исходя из численности народов, населяющих Туркестан, и полную свободу совести, предусматривающую невозможность смешения светской и религиозной деятельности.

Бухарское собрание приняло решение о создании двух политических партий на территории Туркестана — либеральной и социалистической, которые должны были вести управление краем на основе проекта «Общей платформы». Кроме этого, представители национальных течений, пересмотрели положение политических организаций — «Эрк» и «джадидистских прогрессистов».

Летом 1921 года перед группировкой Заки Валиди встал вопрос об объединении националистических группировок узбеков и таджиков, которые вели борьбу между собой. Разрядку в данном противостоянии удалось урегулировать, благодаря действиям Субхи Сайсаллы–Оглы, члена Великого Меджлиса Турции и уполномоченного Мустафы Кемала, который пошел на переговоры с радикальными националистами и убедил их присоединиться к Туркестанскому Национальному Объединению.

Именно в этот период по рекомендации Субхи Сайсаллы–оглы Ахмет–Заки Валиди становится председателем Туркестанского национального объединения. В Туркестане, Ахмет–Заки Валиди при помощи своих соратников из Хивинского правительства установил подпольную связь с социал–революционерами Советской России и украинскими националистами.

Осенью 1921 года состоялся VI съезд Туркестанского национального собрания, на котором был принят устав организации, состоявший из двадцати четырех пунктов, и установлено знамя Туркестана. В состав комиссии, которое занималось проектом создания туркестанского знамени, входили Ахмет–Заки Валиди, Мунаввар Кари, Джуназаков и другие. За основу национально–освободительного знамени были взяты штандарты турок–сельджуков и караханидов. Знамя национально–освободительного движения басмачества Туркестана было алого цвета, с пятью красными и четырьмя белыми полосами, края которого окаймлялись голубой лентой, оформленного на основе миниатюр эпохи Тамерлана [7, с. 66]. Официальным днем принятия знамени является 6 сентября 1921 года.

23 декабря 1921 года состоялась встреча в Бухаре Заки Валиди с Энвером–пашой (военный деятель Османской империи и один из организаторов басмаческого движения), который стремился поднять знамя пантюркистского движения на всей территории Туркестана.

Два руководителя освободительного движения, обсудили политическую ситуацию в Средней Азии. Ахмет–Заки Валиди рассказал Энверу–паше о басмаческих группировках, их численности, предводителях и организации, которые были известны Туркестанскому Национальному собранию. В результате нескольких встреч с представителем пантюркистского направления за Заки Валиди Чрезвычайная Комиссия установила слежку, и поэтому ему приходилось выполнять все требования конспирации.

В этот период члены Туркестанского Национального собрания приняли решение примкнуть к открытому басмаческому движению против советской власти в Туркестане [7, с. 81]. Ахмет–Заки Валиди было поручено присутствовать в отряде курбаши Джаббара в районе Шахрисабза для координации совместных действий всего собрания и басмаческих группировок.

21 ноября 1923 года произошло первое боевое столкновение отряда Ахмет–Заки Валиди состоявшего из двадцати пяти воинов Бахрам-бека и отряда красноармейцев в горах Тахта Карача, на севере Самарканда. В результате красноармейцы были вынуждены отступить, бросив на произвол судьбы своего командира и обоз с патронами. Сразу после указанных событий Ахмет–Заки Валиди со своими воинами прибыл в отряд басмачей курбаши Джаббара, находящегося в Талкишлаке Гузарского вилайета (провинция). Главной целью

пребывания Заки Валиди было контролирование региона между населенными пунктами Гузар–Шахрисябз–Карши и установление связи с сочувствующими басмачеству местными офицерами Красной Армии. Чрезвычайному комитету удалось раскрыть заговор офицеров о переходе на сторону басмачей, тем самым Ахмет–Заки Валиди и курбаши лишились поддержки грамотных военных специалистов.

После данного события, басмаческое движение и Туркестанское Национальное собрание стали терпеть неудачу. Это было связано с тем, что подразделения Красной Армии в районах Пайшанбы, Челека и Каттакургана стали уничтожать басмаческие группировки. Урон союзу басмачеству и Туркестанскому Национальному собранию также наносили верные эмиру Саид Алим–хану басмачи, которые зверски казнили башкирских офицеров, приближенных Ахмет–Заки Валиди [7, с. 91].

Кроме того, фанатичные басмачи, под предводительством муллы Каххара, устроили засаду бойцам Туркестанского Национального собрания, направлявшимся в Нурату на помощь дружественным басмачам. В результате нападения трое башкир были убиты, а остальные захвачены в плен. Башкирские офицеры, получив известие о жестокости басмачей, стали разочаровываться в национально–освободительной борьбе. Ахмет–Заки Валиди начинает терять влияние в среде басмачества. Все его попытки вновь вдохновить воинов на борьбу не увенчались успехом.

В конце 1923 года Ахмет–Заки Валиди эмигрирует в Иран. В 1925 году переезжает в Берлин, а впоследствии ведет активную научную и преподавательскую деятельность в Турции, Англии и США. 26 июля 1970 года в Стамбуле Ахмет–Заки Валиди скончался.

Таким образом, Ахмет–Заки Валиди бесспорно считается одним из организаторов и активных членов басмаческого движения на территории Туркестана. В результате его политической деятельности, басмачество как национально–освободительное движение народов Средней Азии получило поддержку со стороны пантюркистского движения. Образование Туркестанского Национального собрания, сыграло роль катализатора процесса объединения всей среднеазиатской интеллигенции как радикальной, так и умеренной в одном движении.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта СФ БашГУ В17-31

Список литературы:

1. Салихов А. Г. Научная деятельность А. Валидова в России. Уфа: Гилем, 2001. 166 с.
2. Кульшарипов М. М., Юлдашбаев А. М. Заки Валиди как политик и ученый востоковед. Уфа.: Китап, 2010. 147 с.
3. Касимов С. Ф. Башкирское областное центральное шуро // Башкортостан: краткая энциклопедия. Уфа.: Башкирская энциклопедия, 1996. 672 с.
4. Кульшарипов М. М. Башкирское национальное движение (1917-1920 г.г.). Уфа: Китап, 2000. 364 с.
5. Багаутдинов Р. О. Участие башкир в Белом движении. Уфа: Гилем, 2009. 208 с.
6. Исхаков С. М. Ахмет-Заки Валидов: новейшая литература и факты его политической биографии // Вопросы истории. 2003. №10. С. 147-159.
7. Валиди Тоган З. Воспоминания / пер. А. М. Юлдашбаева. Т. 2. Уфа: Китап, 1998. 367 с.

References:

1. Salikhov, A. G. (2001). Nauchnaya deyatelnost A. Validova v Rossii. Ufa, Gilem, 166
2. Kulsharipov, M. M., & Yuldashbaev, A. M. (2010). Zaki Validi kak politik i uchenyi vostokoved. Ufa, Kitap, 147
3. Kasimov, S. F. (1996). Bashkirskoe oblastnoe tsentralnoe shuro. Bashkortostan: kratkaya entsiklopediya. Ufa, Bashkirskaya entsiklopediya, 672

4. Kulsharipov, M. M. (2000). *Bashkirskoe natsionalnoe dvizhenie (1917-1920 g.g.)*. Ufa, Kitap, 364
5. Bagautdinov, R. O. (2009). *Uchastie bashkir v Belom dvizhenii*. Ufa, Gilem, 208
6. Iskhakov, S. M. (2003). Akhmet-Zaki Validov: noveishaya literatura i fakty ego politicheskoi biografii. *Voprosy istorii*, (10), 147-159
7. Validi Togan, Z. (1998). *Vospominaniya. 2*. Ufa, Kitap, 367

*Работа поступила
в редакцию 20.05.2017 г.*

*Принята к публикации
23.06.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Богданова А. А., Торгашев А. В. Деятельность А. З. Валиди в Центральной Азии в начале 20-х годов XX в. // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №7 (20). С. 138-143. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/bogdanova> (дата обращения 15.07.2017).

Cite as (APA):

Bogdanova, A., & Torgashev, A. (2017). Activity A. Z. Validi in Central Asia in the early 20s of the twentieth century. *Bulletin of Science and Practice*, (7), 138-143